

Институт за општествени и хуманистички науки - Скопје
Студии од втор циклус: Студии на политики
Предмет: Глобална политичка економија и макрополитики на ЕУ
Професор: д-р Бранимир Јовановиќ
Кандидат: Драган Симоновски
Академска 2022/2023 година

февруари, 2023 година

Економската нееднаквост, корен на сиромаштијата во Македонија

Како е на дното?

Македонија е четвртата најсиромашна земја во Европа во 2023 година¹. Википедија ја дефинира сиромаштијата како состојба во која на личноста ѝ недостасуваат финансиски ресурси и основи за определен стандард на живеење². Оваа релативизирана и субјективизирана дефиниција (која е сепак попрецизна од онаа на оксфордскиот речник, кој сиромаштијата ја дефинира како „состојба во која некој е сиромашен“³) во преден план го изнесува недостатокот на пари, како корен на појавата на сиромаштијата. Нашето општество често се етикетира како капиталистичко и конзументистичко и во истото парите на легален начин може да се стекнат со работа. Но, што кога во замена за сопствениот вложен труд, работникот добива само недоволно мал дел од „колачот“ кој несмасно го јадат оние кои сметаат дека го поседуваат? Дали на општеството може да му се додаде и етикетата: „експлоатирачко“?

„Македонија има рекордно најголема нееднаквост на доходот во Европа, каде 1% на врвот на распределбата на доход во државата задржуваат 14% проценти од целосниот доход, додека еден процент има месечен доход од преку 1523 евра, а 50% се со под 212 евра месечно“. Интернет-пребарувачот Гугл го издвојува токму овој цитат како прв одговор, кога во полето за пребарување ќе се внесат зборовите “income inequality Macedonia”.

Меѓутоа, за оваа тема речиси ништо нема да пронајдете на мејнстрим медиумите во државата. Никој од политичките субјекти не зборува за тоа. Ништо за економската нееднаквост нема да слушнете дури ни во јавните полемики на дебатните телевизиски емисии каде, како во некое конспиративно реалити-шоу континуирано се појавуваат истите експерти, често во различни улоги на апологети за потребите на спроведувањето на некоја политика. Но, затоа ќе чуете многу нешта за историјата - најчесто актуелниот општествен (де)фокус е на некој историски проблем. Историјата пак, според Харари е „нешто што многу малку луѓе го правеле додека сите други орале ниви и носеле кофи со вода“. Имено, овој автор вели дека: „Сè до доцната модерна доба, повеќе од 90 проценти од луѓето биле селани кои станувале секое утро да ја обработуваат земјата со потта од лицето свое. Вишокот што го произведувале го хранел ситното малцинство на елити - кралеви, службеници, војници, свештеници, уметници и мислители - кои ги исполнувале историските книги.“⁴ Се чини дека во Македонија многу малку нешта се изменети денес, зарем не?

Продлабочувањето на јазот помеѓу богатите и сиромашните кај нас евидентно рапидно расте по осамостојувањето на државата од Социјалистичката Федеративна Република Југославија. Петрески забележува дека: „Северна Македонија имала Џини коефициент околу 27% кога станала независна во 1991 г. и дека оваа бројка веднаш нагло пораснала

¹ Според извештајот на World Population Review: Poorest Countries in Europe 2023, Објавен на www.worldpopulationreview.com

² <https://en.wikipedia.org/wiki/Poverty>

³ <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/poverty>

⁴ Yuval Noah Harari, (2014) “Sapiens: a brief history of humankind“, McClelland & Stewart, a division of Random House of Canada Limited, a Penguin Random House Company, стр.135

во првите години на транзиција. Приватизацијата на државниот капитал, која ги концентрираше тогашните државни имоти во рацете на неколку социјалистички директори (подоцна познати како „олигарси“), проследена со масовно отпуштање на работници, најверојатно придонела за наглиот пораст на нееднаквост кај доходите, која порасна на околу 36% во 1996 г.⁵ Од оваа проблематика не може да се изолира и наодот дека од почетокот на деведесеттите, односно во целиот период на транзиција, „...рестриктивната монетарна политика во тој период беше проследена со зголемување на нееднаквоста во дистрибуција на доходот и зголемување на стапката на сиромаштија... Еден од најголемите проблеми со кои се соочува македонската економија во целиот период е високата стапка на невработеност, и немањето можност за креирање на нови вработувања... Учеството на индустријата во БДП од 1991 година па до денес (2009 г. м.з.), покажува тенденција на опаѓање.⁶ На ова, секако се надоврзува и сознанието дека „во изминатите три декади, класната структура во македонското општество претрпе екстремни промени. Неолибералните реформи од деведесеттите ја променија сопственоста на поголемиот дел на јавни/државни претпријатија во приватни компании. Ова резултираше со масовни отпуштања и воспоставување на нова капиталистичка класа, која не акумулираше само голем дел од сопственоста и ресурсите на поранешната социјалистичка држава, туку и политичка моќ.⁷“

И денешните, оскудни параметри со кои може да се согледа мерливоста на ова подрачје не даваат значителни сигнали на подобрување. Според Индексот на човековиот развој (ИНЧР), кој го мери Програмата за развој на Обединетите Нации: „Од последниве две децении се гледа дека Северна Македонија напредувала побрзо во периодот од 2000 до 2010 г. - 0,90 %, во споредба со периодот од 2010 до 2021 година со зголемување на вредноста на ИНЧР за само 0,36 %... при последната промена во вредноста на индексот, се изгубиле барем четири години напредок. Ако трендот продолжи наредната година/години, бројот изгубени години во напредок на ИНЧР може да се зголеми на седум, а и повеќе.⁸“ Светската база на податоци за нееднаквост прикажува благо намалување на големата разлика во економската нееднаквост во Македонија⁹, а индексот кој го мери „Транспаренси“ во однос на перцепцијата на корупција која е еден од клучните ризик-фактори кога станува збор за јавните политики кои се однесуваат на економската нееднаквост во последниве години, стагнира и е под просекот (39/100 за 2021 година)¹⁰.

Дали воопшто постојат јавни политики во Македонија кои го адресираат овој проблем?

⁵ Марјан Петрески, „Зад нееднаквоста на доходот во Северна Македонија: преглед“, Универзитет „Американ колеџ“ Скопје и Finance Think – Институт за економски истражувања и политики - Скопје, стр.9

⁶ Дарко Лазаров, (2009) „Сиромаштија, нееднаквост и квалитет на живот во Република Македонија“ - Магистерски труд, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, Економски институт - Скопје, стр. 78

⁷ Gjorgjioska M. Adela (2021), “North Macedonia social briefing: The class structure of Macedonian society after 1991: Economic and socio-political implications”, *Weekly Briefing*, China - CEE Institute, Budapest, стр. 1

⁸ Институт за демократија СОЦИЕТАС ЦИВИЛИС Скопје, (2022) „Пробивање пат во неизвесни времиња (Индекс на човековиот развој за 2022 г. – Северна Македонија)“, Програма за развој на Обединетите нации за Северна Македонија (УНДП Северна Македонија) - Скопје, стр. 7

⁹ <https://wid.world/country/macedonia>

¹⁰ <https://www.transparency.org/en/cpi/2021/index/mkd>

Пред повеќе од една деценија, државата усвоила „Национална стратегија за намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост во Република Македонија“, која се однесува на периодот од 2010 до 2020 година. Нова ваква стратегија, или пак ажурирање на споменатата, нема. Ова, најверојатно значи дека во очите на креаторите на јавни политики, проблемите со кои се занимавала оваа стратегија веќе се искоренети. Според оваа Стратегија, „настојувањата, мерките и активностите се насочени кон остварување на главната стратешка цел, усогласување на политиките во одделни области во делот на инклузивен раст¹¹“, истите се концентрирани во повеќе подрачја, а ниту едно од нив не ја опфаќа економската нееднаквост - всушност самиот концепт за нееднаквост на доходот не е опфатен воопшто во ниту еден облик во целиот текст на стратегијата. На ова може да се надоврзе и Националната развојна стратегија на Република Северна Македонија¹², која со оглед на периодот на кој се однесува (2021-2041) до сега веќе одамна требаше да биде усвоена и да се имплементира, но таму сè уште не се дефинирани ниту целите, така што е непознато дали оваа значајна јавна политика воопшто ќе го адресира прашањето на економска нееднаквост.

Значи ли сето ова дека на државата воопшто не ѝ е грижа за корелацијата на економската нееднаквост и сиромаштијата до тој степен што не постојат јавни политики кои ќе се обратат на ова прашање?

Најверојатно. Сепак, има определени проблемсоци.

На интернет-страницата на Министерството за финансии, може да се пронајде презентација, како и податоци¹³ кои се пресметани од годишните извештаи за персонален данок на доход кои се доставуваат до Управата за јавни приходи, а се однесуваат на распределбата на доход, креирани во 2017 година. Овде, илустрирано се заклучува дека: „нееднаквоста може да доведе до понизок економски развој, финансиски кризи, помала социјална мобилност, полошо образование и здравје, како и до повисоки криминални стапки. И овој документ оперира со истите бројки кои Гугл ги издвојува како први во пребарувањето - дека 50% од луѓето имаат просечен месечен доход од 212 Евра, додека 1% имаат просечен месечен доход од 1532 Евра.

Дополнително на ова, „Програмата на економски реформи 2021-2023“, во делот „Социјална заштита и инклузија“, идентификува дека: „Според последните објавени податоци од Државниот завод за статистика, стапката на сиромашни лица во 2019 година изнесува 21,9%, додека коефициентот Цини е намален во однос на минатите години и изнесува 30,8%. Споредбено, стапката на сиромаштија во ЕУ28 изнесува 16,8%, додека коефициентот Цини е 30,2%.¹⁴“ Сепак, во предложените мерки нема индикатори кои директно ќе ја опфатат проблематиката на економската нееднаквост во државата.

Потребно е да се направи многу повеќе. Не е доволно само да се донесат јавни политики, туку да и се поттикнуваат нови истражувања, а јавните политики доследно да се почитуваат. Како за пример, една од јавните политики кои беа преземени во оваа област

¹¹ „Национална стратегија за намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост во Република Македонија (ревидирана 2010-2020)“, (2013), Министерство за труд и социјална политика - Скопје, стр. 3

¹² www.nrs.mk/

¹³ <https://finance.gov.mk/>

¹⁴ „Програма за економски реформи 2021-2023“, (2021) Министерство за финансии - Скопје, стр.

беше воведувањето на минимална плата со закон, но немањето доволно анализи и податоци за тоа зошто воведувањето на минимална плата, како вид на јавна политика не доведе до видливо намалување на празнината која се јавува во нееднаквоста на доход нè остава во недоумица.

Нефункционалноста во делот на имплементацијата на други постојни политики, пред сè закони, како што се Законот за даноци и Законот за работни односи, како и недоволната и политизирана синдикална заштита, доведуваат до ситуација на експлоатирање на работната сила и континуирана миграција на работоспособното население од едно работно место на друго, но и во други држави. Како ефект, а не причина на овој одлив на работници е и фактот дека голем број од населението живее од дознаки кои им ги праќаат роднините во странство. Крајната линија е дека големиот јаз во економската нееднаквост предизвикува длабоко поделено класно општество во кое повеќе од половина граѓани живеат на работ на егзистенција со примањата кои ги имаат како возврат за нивниот вложен труд, а продолжувањето на трендот на продлабочување на економската нееднаквост, во отсуство на доследно применувани јавни политики, само може да ја зголеми сиромаштијата и дополнително да го одлее работоспособното население од македонското општество.